

К ЦЕЛЯМ ПОВЕСТКИ 2030: АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ УЗБЕКИСТАНА

Салахутдинова Юлдуз Голибовна

PhD-докторант

Кафедра "Макроэкономический анализ и прогнозирование"
Ташкентский государственный экономический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697075>

Настоящий тезис отражает результаты комплексного анализа прогресса Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) Повестки 2030, разработанных ООН. Особое внимание в исследовании уделено экономическим индикаторам как основным критериям устойчивости, на основе которых возможно измерение динамики трансформации национальной экономики в контексте глобальных ориентиров.

Основой анализа послужили данные добровольного национального обзора Узбекистана за период 2000–2023 годов, а также сопоставление с результатами пяти стран-лидеров в области устойчивого развития — Финляндии, Дании, Норвегии, Австрии и Германии. Методологическая база исследования опирается на современные подходы многокритериального анализа (MCDM), включая нормализацию, агрегирование и сравнительную оценку ключевых макроэкономических индикаторов.

Выбор индикаторов основывался на принципе их значимости для экономики развивающихся стран и потенциала влияния на социальные и экологические сферы. В рамках исследования были выделены 15 ключевых индикаторов, охватывающих рост ВВП, занятость, инвестиции в НИОКР, выбросы CO₂, развитие малого бизнеса, государственные доходы и перераспределение благ (коэффициент Палма). Эти показатели были сгруппированы по уровням отклонения от среднеевропейских значений: достижения, сопоставимые значения и проблемные зоны.

Результаты анализа демонстрируют, что Узбекистан достиг заметного прогресса по ряду индикаторов. Так, темпы роста реального ВВП на душу населения и на каждого занятого превышают значения стран-лидеров. Значительная доля добавленной стоимости создается малыми предприятиями, что свидетельствует о развитии предпринимательского сектора.

В то же время, сохраняются вызовы: высокая доля неформальной занятости (39%), низкий уровень расходов на НИОКР (0,12% ВВП), низкий

уровень оплаты труда (25% от ВВП) и высокая углеродоёмкость производства (0,8 кг CO₂ на доллар добавленной стоимости). Кроме того, объём денежных переводов из-за рубежа (15% от ВВП) указывает на значительную зависимость экономики от внешней трудовой миграции.

Сравнительный анализ с европейскими странами позволил установить ориентиры для национальной экономической политики. Основной вывод заключается в том, что для продвижения по пути устойчивого развития Узбекистану необходимо усилить инвестиции в технологии, науку и образование, а также реализовать политику по снижению неформальной занятости и углеродной зависимости.

Таким образом, статья демонстрирует, что несмотря на значительные успехи за последние восемь лет, устойчивый рост Узбекистана требует комплексного подхода и долгосрочных стратегий, опирающихся на международный опыт и внутренние ресурсы. Прогнозируется, что при реализации таких подходов страна может существенно улучшить свои позиции в глобальных рейтингах ЦУР уже в ближайшие пять лет.

Список использованной литературы:

1. Н. А. Burhan, «Sustainability in Industry, Innovation and Infrastructure: A MCDM Based Performance Evaluation of European Union and Türkiye for Sustainable Development Goal 9 (SDG 9)», *Verimlilik Dergisi*, сс. 21–38, янв. 2024, doi: 10.51551/verimlilik.1333767.
2. A. Kandakoglu, A. Frini, и S. Ben Amor, «Multicriteria decision making for sustainable development: A systematic review», *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, т. 26, вып. 5–6, сс. 202–251, 2019, doi: 10.1002/mcda.1682.
3. «Assessing Progress Towards SDGs Implementation Using Multiple Reference Point Based Multicriteria Methods: The Case Study of the European Countries | Social Indicators Research». Просмотрено: 4 апрель 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-022-02886-w>
4. [10] «Assessing national progress and priorities for the Sustainable Development Goals (SDGs): experience from Australia | Sustainability Science». Просмотрено: 17 апрель 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-019-00711-x>
5. [14] V. Koilo, «A methodology to analyze sustainable development index: evidence from emerging markets and developed economies», *A methodology to analyze sustainable development index: evidence from emerging markets and developed economies*, 2020, doi: 10.21511/ee.11(1).2020.02.

